

Chochół

„Miałeś, chamie, złoty róg,
miałeś, chamie, czapkę z piór:
czapkę wicher niesie,
róg huką po lesie,
ostał ci się ino sznur,
ostał ci się ino sznur.”

W duszy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest ukryty chochoł. Pod tym pojęciem rozumiem cechę narodową, która nas zniewala, powoduje stan bezwładności społecznej: my nie chcemy chcieć. Próby opisanie głębiej tej cechy podjął się Józef Tischner w swoim eseju z 1970 roku pt. „Chochół sarmackiej melancholii”¹. Píše on, że stan naszej narodowej melancholii wynika z głęboko uświadomionej porażki eksponowanej rzewnym nastrojem – ten stan zamyka nas w jakimś egzystencjalnym „między” uniemożliwiającym nam podjęcie wyboru wyciągającego nas stamtąd – naszą formą istnienia stał się chochoł. Skryliśmy się przed światem w tym metafizycznym odosobnieniu.

Mimo że po 1970 roku jednak zdarzyło nam się chcieć obalić komunizm i przyczynić się do jego upadku, to ten duch społeczny zasnął, bo poczuł, że jest wolny. Już czas go zbudzić na nowo. Chochół jest ciągle w nas.

W roku 2025 czekają nas wybory prezydenckie. Dwie największe partie cechujące się sarmacką zadzierzystością w napuszczaniu jednego plemienia na drugie i przemieniające tym samym swoich rozemocjonowanych wyborców w motłoch, wystawiły swoich kandydatów, którzy tylko utrwalą chochoła w nas: by czapkę wicher niósł, róg hukął po lesie. Pozostali kandydaci wydają się być podobni. Jest jednak ktoś inny w walce o tron, kto może wywołać z nas chochoła. W swoim prześmiewczym orędziu mówi, że kandyduje, ale nie chce zostać prezydentem². Ten prześmiewczy charakter działalności innego może być dla nas wyzwalający.

*

Politycy są naszymi reprezentantami w Sejmie i Senacie, są odbiciem nas samych. Wszyscy ci politycy razem stanowią o twarzy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. To jest moja, twoja, nasza twarz, bo Polska jest naszym domem. W niej widać wszystko, widać jej duszę. Co widzisz w swojej twarzy? Spójrz w lustro, te, które jest głęboko w tobie – jak wystarczająco głęboko zajrzysz, to może znajdziesz to samo co ja: chochoła.

Jak spotkać się twarzą w twarz z Najjaśniejszą Rzeczypospolitą?

¹ Tischner Józef (1970). *Chochół sarmackiej melancholii*, Znak nr 196, przedruk dostępny na: <https://tischner.pl/chochol-sarmackiej-melancholii/>

² Kanał Zero (2025, styczeń 21). Orędzie Krzysztofa Stanowskiego [Film]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ja4NNpK8xZI>

Aby to wyjaśnić, trzeba zrozumieć, co to znaczy spotkać się z kimś: drugiego człowieka prawdziwie spotykamy, gdy objawia nam się jego twarz³. Nie potrzeba niekiedy żadnych słów, żeby zobaczyć w niej na przykład ból, a wraz z nim odzywa się głos sumienia: pomożesz? Ta najcichsza z najcichszych komunikacji międzyludzkich rozgrywa się w spotkaniu sumień.

Nie od dziś wiemy, że „nie ma rewolucji bez reformacji”⁴ (aby doszło do gruntownych zmian społecznych, muszą wcześniej zbudzić się sumienia, by ludzie mogli zobaczyć swoje zniewolenie) – bez solidarności zbudzonych sumień, gdzie jeden drugiego ciężary nosi, nie byłoby Solidarności⁵.

Jeśli dwa plemiona prowadzą spór i żadna ze stron nie chce uznać racji drugiej, to może żadna ze stron nie ma racji. Wtedy znajduje zastosowanie maksimum Ramseya⁶, że prawda jest w trzeciej, jeszcze nie odkrytej możliwości, którą znajdziemy, jeśli odrzucimy jakieś błędne założenie; w naszym przypadku to założenie postawione przez spierające się plemiona, na przykład, że wszystko, co my robimy, jest dobre, a co drugie plemię robi, jest złe.

Sam spór jest czymś pożądanym, ale wolność nasza nie polega wyłącznie na wyborze z dostępnych możliwości, bycia „między”, ale przede wszystkim na stwarzaniu sobie możliwości, takich, które mają na celu wznieść nasze wybory ponad lokalne dobro i lokalne zło. Z góry widzi się więcej!

*

Zbliżenie Stańczyka do tronu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej umożliwia nam wyśmianie się z samych siebie prosto w swoją twarz, twarz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, w celu zbudzenia naszych sumień i uświadomienia nam wszystkim istnienia chochoła. Jeśli zobaczymy swojego pana, to będziemy w stanie zbuntować się przeciwko niemu, zrzucić sznur z szyi – a my dobrze wiemy, że zło dobrem się zwycięża: wspólną solidarnych sumień.

Miałeś, chanie, złoty róg, a teraz ostał ci się ino sznur. Słyszysz?

Tylko wolny duch jest w stanie sam sobie stworzyć możliwość – jest w stanie chcieć chcieć!

³ Tischner Józef (1998)[1990]. Rozdział I: *Wydarczenie spotkania*. W *Filozofia dramatu: Wprowadzenie* (s. 25-85). Znak.

⁴ Tischner Józef (2019)[1983/84]. *Wolność człowieka*. W *Filozofia człowieka. Wykłady*. Instytut Myśli Józefa Tischnera. Przedruk dostępny na <https://teologiapolityczna.pl/jozef-tischner-wolnosc-czlowieka>. Tischner przytacza tam cytaty z odnośnikiem do Hegla: „Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. 2, tłum. Janusz Grabowski, Adam Landman, Warszawa 1958, s. 352. «Błędna to bowiem zasada, że więzy kępujące prawo i wolność mogą być zerwane bez wyzwolenia sumień, że możliwa jest rewolucja bez reformacji.»”

⁵ Tischner Józef (2000)[1981]. *Etyka Solidarności*. Znak.

⁶ Rescher Nicholas (2007). *Dialectics: A Classical Approach to Inquiry*. De Gruyter.

Cytat ze strony 4: „For Ramsey held that with regard to disputes that seem incapable of decisive settlement we have to «split the difference» as it were: «In such cases it is a heuristic maxim that the truth is not in one of the disputed views but in some third possibility which has not yet been thought of, and which we can only discover by rejecting something assured as obvious by both the disputants.»”